

KORRUPSIYA – TARAQQIYOT KUSHANDASI

Xalikova Shaxnoza Azimjonovna

AndMI assistenti

Yigitaliyev Bexzod Qodirjon O'g'li

AndMI talabasi

Tel: +998941655755

Annotatsiya

Ushbu maqolada korrupsiya va uning salbiy oqibatlari haqida bo'lib, bu jamiyat taraqqiyotiga rahna soluvchi asosiy omillardan biridir. Bunga qarshi kurashish esa hammaning burchi sanaladi.

Kalit so'zlar: korrupsiya, poraxo'lik, Jinoyat kodeksi, sudxo'rlik, jazo.

Korrupsiya – (lotincha aynish, poraga sotilish) mansabdor shaxsning o'z mansabi bo'yicha berilgan huquqlarni va vakolatlarni shaxsiy boyish maqsadida bevosita va bilvosita suiistemol qilishdan iborat amaliy harakatdir. Korrupsiya deyilganda, avvalo, hammaning ko'z oldiga 2 inson o'rtasida oldi berdi tushuniladi. Xalqimizda korrupsiya so'zi ko'pincha pora deb ham ataladi. Hayotimizda kuzatiladigan eng yomon odatlar ham mana shu korrupsiyaga borib taqaladi. Biror bir joyga ishga kirmoqchi bo'lsangiz, eng birinchi navbatda, cho'ntagingizga ya'ni pulingizga e'tibor beriladi. Tariximizga yuzlanamiz sharq mutaffakirlaridan biri Abu Nasr Farobiy o'zining "Fozil odamlar shahri" asarida fuqarolik jamiyatini qurishda to'g'anoq bo'ladigan muammolardan biri bu poraxo'rlik, deb qayd etgan. Poraxo'rlik Usmoniylar xalifaligigacha ham bo'lgan. Avvalgiga xalifa turli idoralar faoliyatini shaxsan o'zi nazorat qilgan. Lekin X asrning o'rtalariga kelib u yoki bu lavozimga tayinlanish uchun amaldorlar tomonidan ham vazirlarga pora berish amaliyoti shakllanib bo'lgan edi. Muqaddas dinimiz asosiy manbasi bo'lmish Qur'oni karimda poraxo'rlik bevosita taqiqlanadi va qoralanadi. "Bir-birlaringizning mollaringizni botil yo'l bilan yemang. Bilib turib odamlarning mollaridan bir qismini yeyishingiz uchun uni hokimlarga gunohkorona tashlamang"

(Baqara surasi, 118). Korrupsiya bugungi kunning dolzarb mavzularidan biri bo‘lib qolmoqda. Rivojlanishimizga to‘siq bo‘layotgan eng katta g‘ov ham korrupsiyaga taqalib qolmoqda. Yurtimizda hozirgi kunda avj olib borayotgan katta jinoyatlar asosan o‘g‘irlik, firibgarlik va poraxo‘rlikning ortidan yuzaga kelmoqda. Korrupsiyani butkul yo‘qotish albatta mushkul ish, ammo uni tobora tomir otayotgan ildizlarini birma-bir kesish uni yo‘qotishga asosiy sabab bo‘lishi mumkin. Hozirgi kunda yurtimizda bu borada bir qator chora-tadbirlar olib borilmoqda. Xususan hozirgi kunda oliy ta‘limda ham avj olib borayotgan eng jirkanch odat ya‘ni jinoyat hisoblanadi. Statistika qararak, 2019-yilda oliy ta‘lim sohasida 142 ta jinoyatlar sodir etilgan bo‘lsa, 2020-yilda bu ko‘rsatkich 39% ni (87ta) yoki jinoyat sodir etgan shaxslar soni 35%ga kamaygan. 2021-yilning 6 oyida bu ko‘rsatkich 16 tani tashkil etib, unda ishtirok etganlar 26 nafarardan iborat bo‘ldi. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag‘ishlangan Oliy Majlis palatalari qo‘shma majlisidagi nutqida korrupsiya masalasiga to‘xtalib o‘tar ekan, so‘nggi 5 yilda korrupsiyaga qarshi kurashish davlat siyosati darajasiga olib chiqilganini ma‘lum qildi. Senat raisi rahbarligida korrupsiyaga qarshi kurashish milliy kengashi tashkil etilganini, shuningdek korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi ham faol ish olib borilayotganini ta‘kidladi. Kasalni davolagandan ko‘ra uni oldini olish kerak deganlaridek, biror bir jinoiy ish nafaqat korrupsiya, balki o‘g‘irlik, qotillik va shunga o‘xshagan mayda bezoriliklar ro‘y berganda darhol IIV organlariga yoki maxsus qisqa raqamlarga xabar berish zarur. Hozirgi kunda o‘z lavozimini suiistemol qilib o‘z nafsi yo‘lida hech narsadan qaytmaydigan, mansabdor shaxslar jamiyatimizda ko‘payib bormoqda. Xususan, hozirgi kunga kelib yurtimizda korrupsiyaga qarshi ko‘rilayotgan jinoiy ishlar va uni ustida turgan katta-katta mansabdor shaxslarga nisbatan adolatli jazolar tayinlanmoqda. Bir qancha illatlarning rivojlanishiga asosiy sabab faqat pul yoki pora emas, balki biz insonlar ham sabab bo‘lib qolmoqdamiz. Chunki men o‘z vakolatimdan foydalanib biror kishiga pora taklif qilmasam, u ham mendan talab qilmaydi. Asosiy sabab ham ana

shunda, hozir XXI asr axborot asrida yashayotgan insonlarning ko'pchiligi internet, telefon, kompyuter va shunga o'xshash vositalarga qattiq bog'lanib qolmoqda. Qo'pol qilib aytganda, o'ta mukkasidan ketib, natijada dangasa bo'lib qolmoqda. Biror narsani uddasidan chiqa olmagandan so'ng albatta yaqin odamidan yordam berishi evaziga unga pora taklif qiladi. Bu esa yana bir jinoyatni keltirib chiqaradi. Agarda hamma narsani pul hal qilaversa, hayotda yashashdan ma'no qolarmikin?! Misol uchun faraz qilaylik, shifoxonaga barmog'ingizga tikon kirib ketib bordingiz. Shifoxonada esa sizni inistitutni pora evaziga bitirgan shifokor kutib oldi. Natijada kallasi bom-bosh shifokor arzimagan tikon sababli barmog'ingizni kesib yuborishi ham mumkin. Albatta bu kulguli holat, lekin bu kulguni ortida oz bolsada haqiqat yotadi. Bu fikrimiz bilan shifokorlarni ayblashdan yiroqmiz. Kasbiga sodiq bilimi kuchli vijdonan ishlaydigan shifokorlar ham bor. Lekin guruch kurmaksiz bo'lmaydi, har bir sohada ozgina kamchiliklar kuzatilib turibdi. Demak, har sohaning yetuk mutaxassisi bo'lish uchun yaxshi o'qib, bilim va ko'nikmalarni, fikr va salohiyatlarni oshirirish zarur. Qayoqdagi "Tanka"larga ishonib emas, inson har qanday vaziyatda ham o'z kuchiga, bilimiga tayanib ish yuritishi lozim. Korrupsiyani yo'qotish uchun birinchi navbatda inson islohotlarni o'zidan boshlashi lozim. Misol uchun oliygohlarda ta'lim olmoqdamiz. Biror fanni o'zlashtira olmasak darrov tanish-bilish orqali oson yo'lini izlamasdan, balki o'sha fanning yetuk mutaxassis o'qituvchisidan bilmagan narsani o'rganishimiz kerak. Bobomiz Alisher Navoiy aytganlaridek, "Bilmaganni so'rab o'rgangan olim, orlanib so'ramagan o'ziga zolim". Ushbu misradan ham bir qancha ma'nolar kelib chiqadi. Xususan ilm olayotganda ozgina mag'rurlikni chetga surib qo'yish kerak. Yurtimizda salkam 30 yildan beri Konstitutsiya kuni keng nishonlanib kelmoqda. Bundan tashqari 9-dekabr Xalqaro korrupsiyaga qarshi kurashish kunining har yili nishonlanishi ham bejiz emas. Konstitutsiya va Jinoyat kodeksining bir qancha moddalarda korrupsiya haqida jinoiy javobgarlik borligi keltirib o'tilgan. Misol uchun jinoyat kodeksining 211-moddasida: Pora berish ya'ni davlat organi ishtirokida tashkilot yoki fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organi mansabdor shaxsiga mazkur mansabdor

shaxsning o'z mavqeyidan foydalangan holda sodir etishi lozim, yoki mumkin bo'lmagan muayyan harakatini pora bergan shaxsning manfaatlarini ko'zlab bajarish, yoki bajarmasligi evaziga qonunga xilof ekanligini bila turib bevosita yoki vositachi orqali moddiy qimmatliklar yoki uni mulkiy manfaatdor etish.

Pora berish: a) takroran, xavfli retsivist yoki ilgari kodeksning 210- yoki 212-moddalarida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etgan, shaxs tomonidan; b)ko'p miqdorda sodir etgan bo'lsa.

Pora berish: a)juda ko'p miqdorda; b) uyushgan guruh manfaatlarini ko'zlab sodir etilgan bo'lsa. Basharti shaxsga nisbatan pora so'rab tovlamachilik qilingan bo'lsa va ushbu shaxs jinoiy harakatlarni sodir etilganidan keyin bu haqda 30 sutka mobaynida o'z ixtiyori bilan arz qilsa, chin ko'ngildan pushaymon bo'lib jinoyatini ochishda faol yordam bergan bo'lsa, u javobgarlikdan ozod etiladi. Bunga qo'shimcha qilsak, jinoyat kodeksining 210-moddasida pora olish yoki berish 15 yil ozodlikdan mahrum etish jazosi bilan belgilanadi.

Xulosa qilib aytsak, nima bo'lgan taqdirda ham, har bir inson Allohni unutmashligi lozim, o'z vijdoni or-nomusini o'ylagan holda bunday jirkanch ishlarga aslo yaqinmasligi, iloji bo'lsa umuman, korrupsiyaga qo'l urmasligi zarur. Avvalo insonni iymon-e'tiqodi qanchalik mustahkam bo'lsa, yashashi ham hotirjamlashadi, topayotgan rizqida ham baraka bo'ladi. Harom yo'l bilan topilgan, pul ya'ni korrupsiya, qimor, giyohvandlik, o'g'irlik, sudxo'rlik – bular ortidan topilgan, pulda hech qachon baraka bo'lmaydi. Qing'ir ishning qiyig'i qirq yilda ham fosh bo'lar deganlaridek, faqat bugungi kunimizni emas, balki ertangi kunimiz, kelajak avlod uchun ham ozgina qayg'urib qo'ysak yaxshi bo'ladi. Inson qachon hotirjam bo'ladi, qachonki doim ibodatda bo'lsa, topayotgan pulidan, sog'lom yashayotganidan, yaqinlari oldida yuzi yorug'ligiga Allohga shukronalik keltirsagina hotirjamlikka erishadi. Yuqorida aytilganidek, inson doimo har qanday vaziyatda ham o'ziga, bilimiga ishonib yashamoqligi lozimdir. Xulosa o'rnida Amerikaning mashhur biznesmeni aytgan so'zlarini keltirmoqchimiz: "Kitob o'qigan inson vaqti kelib televizor ko'rgan insonni boshqaradi", demak vaqtni qanday o'tkazish o'zimizga

bog'liq. O'zini hurmat qilgan, o'ziga ishongan odam esa hech qachon bunday qabih ishlarga qo'l urmaydi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat Kodeksi Toshkent 2014-yil 210-211-212-moddalari
2. Abu Nasr Farobiy "Fozil odamlar shahri". Toshkent 1993-yil